

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abdavaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy shakllanish individual trayektoriyasini loyihalash metodikasi 222 M. B. Sheraliyeva</p> <p>Raqamli davrda kitobxonlik madaniyati va adabiyotning roli 228 Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi</p> <p>Jismoniy tarbiya ta'limida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 231 O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi</p> <p>Milliy kashtachilik asosida 5-sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari 236 Olimova Dilnoza Murodullo qizi</p> <p>Aralash ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini 5E modeli vositasida takomillashtirish 240 Rajabova Nodirabegim Komilovna</p> <p>Oliy ta'lim talabalarining jismoniy sifatlarini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish 245 Raximov Bobirjon Abdurasulovich</p> <p>Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni 250 Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</p> <p>Ajdodlar siymosini ifodalash vositasida talabalarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash jarayoni pedagogik muammo sifatida 255 Xaitov Zufar Asroralievich</p> <p>Готовность к обучению в школе у детей подготовительной группы 260 Шералиев Сарварбек Сохибжон угли</p> <p>Oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil ishini tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar tahlili 263 Asadova Zarina Axmadovna</p> <p>Grammatik tarjima metodining asosiy tamoyillari va xususiyatlari 272 Erkinova Madina Komil qizi</p> <p>Umumta'lim maktablarini boshqarishda sinf rahbarlari faoliyatining pedagogik mohiyati 275 Komilova Ziroatxon Murodjon qizi</p> <p>Maktabga tayyorlov guruhida bolalarni savodga tayyorlashda rivojlanish markazlarining metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari 282 Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi</p> <p>Turizm sohasi talabalarining ingliz tilidagi kasbiy diskursida uchraydigan kommunikativ to'siqlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari 289 Usmonova Zilola Javlon qizi</p> <p>Chet tilini kasbiy fanlar bilan integratsiyalashda cilil modelining pedagogik xususiyatlari 294 Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich</p> <p>Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kompetensiyalarini rivojlantirish 299 Rajabova Dilfuza Abdumajitovna</p> <p>Социально-психологические особенности проявления тревожности и страха у жертв торговли людьми в подростковом возрасте 303 Махмудова Д. А.</p> <p>Adabiy asarlarda xronotop muammosining badiiy ahamiyati 306 Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual rivojlantirishda sensor integratsiya yondashuvining ahamiyati .. 311 To'rayeva Charosxon Shavkat qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf darslarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali metodlari 316 Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi</p> <p>Badiiy asarlarni o'qitishda empatik yondashuvning metodik imkoniyatlari 320 Shoyimova Shoiri Sanakulovna</p> <p>Bolalar me'yoriy ontogenezida yozuv va grafomotor ko'nikmalarini rivojlanishi 323 Alimova Kamola Xayrulla qizi</p> <p>Yosh voleybolchilarda o'yin qarorini qabul qilish (Decision-making) ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 328 Azimova Gulnoza Karimjon qizi</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 333 Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi</p>
-------------------------------------	--

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikromovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari	439
<i>Kambarova Dilfuza Salijanovna</i>	
Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni	443
<i>Karimova Nigora</i>	
Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi	447
<i>Karribojeva Lobarxon Fayzulla qizi</i>	
Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish.....	452
<i>Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi</i>	
CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi	457
<i>Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatullojevna</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	461
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili	464
<i>Nazarova Madinabonu Narzi qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni.....	468
<i>Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati.....	472
<i>Nozimbojeva Muqaddas Abdulvohid qizi</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish.....	477
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalari ning pedagogik tahlili	480
<i>Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi</i>	
Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish.....	485
<i>Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna</i>	
Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni.....	489
<i>Nurmatova Maftuna Ilxamovna</i>	
Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati.....	493
<i>O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi</i>	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari.....	498
<i>O'rozbojeva Dilnoza Alimboy qizi</i>	
Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli	501
<i>Ochilova Sanobar Narzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari	504
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari.....	508
<i>Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna</i>	
Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	512
<i>Otaboboyeva Umida Ilxomovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati	517
<i>Parpijeva Mohinur Baxtiyor qizi</i>	
Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati.....	520
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari	523
<i>Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi</i>	
Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari.....	527
<i>Sadullojeva Farog'at Hikmatillo qizi</i>	

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

BOLALAR ME'YORIY ONTOGENEZIDA YOZUV VA GRAFOMOTOR KO'NIKMALARINI RIVOJLANISHI

Alimova Kamola Xayrulla qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Logopediya kafedrası o'qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0003-2876-1864>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolalar me'yoriy ontogenezida yozuv va grafomotor ko'nikmalarning shakllanish hamda rivojlanish bosqichlari, ularning psixofiziologik asoslari, grafomotor harakatlar rivojlanishining qonuniyatlari va maktab ta'limiga tayyorgarlik jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, yozuv faoliyatining tarkibiy komponentlari hamda grafomotor ko'nikmalarning bolalarning umumiy rivojlanishidagi o'rnini tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: me'yoriy ontogenez, yozuv ko'nikmalari, grafomotor ko'nikmalar, yozma nutq, mayda motorika, ko'ruv-motor koordinatsiyasi, sensor rivojlanish, fazoviy tasavvurlar, maktab ta'limiga tayyorgarlik, psixofiziologik rivojlanish, harakat faoliyati, bolalar rivojlanishi.

Abstract: This article examines the stages of formation and development of writing and graphomotor skills in children's normative ontogenesis, their psychophysiological foundations, the developmental patterns of graphomotor movements, and their significance in preparing children for school education. The study also analyzes the structural components of writing activity and the role of graphomotor skills in children's overall development.

Key words: normative ontogenesis, writing skills, graphomotor skills, written language, fine motor skills, visual-motor coordination, sensory development, spatial representations, school readiness, psychophysiological development, motor activity, child development.

Аннотация: В статье рассмотрены этапы формирования и развития навыков письма и графомоторных навыков в нормативном онтогенезе детей, их психофизиологические основы, закономерности развития графомоторных движений и значение в процессе подготовки к школьному обучению. Также проанализированы структурные компоненты письменной деятельности и роль графомоторных навыков в общем развитии ребёнка.

Ключевые слова: нормативный онтогенез, навыки письма, графомоторные навыки, письменная речь, мелкая моторика, зрительно-моторная координация, сенсорное развитие, пространственные представления, подготовка к школьному обучению, психофизиологическое развитие, двигательная активность, развитие детей.

KIRISH

Mamlakatimizda keyingi yillarda maktabgacha ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratilib, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Bugunning talabi - jamiyatda jismonan sog'lom, ma'naviy yetuk shaxslarni voyaga yetkazishdir. Har tomonlama barkamol avlod esa porloq kelajakning garovidir. Shu sababli yoshlarni qo'llab-quvvatlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Insoniyat tarixining chuqur ildizlari, kishilik jamiyatining taraqqiyoti va bosqichlarini o'rganishda yozuv muhim ahamiyat kasb etadi. Yozuv nafaqat axborot almashish vositasi, balki insoniyat ma'naviy merosining avloddan avlodga yetib kelishida ulkan hissa qo'shgan tafakkur mahsulini hisoblanadi. Tarixdan ma'lumki, kishilik jamiyatining sivilizatsion bosqichga ko'tarilishida asosiy urg'u yozuvga qaratiladi. Yozuv - bu muayyan bir tilda qabul qilingan va kishilar o'rtasidagi muloqotga xizmat qiladigan yozma belgilar yoki tasvirlar tizimidir.

Grafomotor ko'nikmalar yozuvni tashkil etuvchi operatsiyalar zanjirining oxirgi bo'g'ini hisoblanadi. Shuning uchun ular nafaqat kalligrafiyaga (husnixatga), balki butun yozuv jarayoniga ham bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, ba'zan harfni ifodalashdagi qiyinchiliklar bolaning e'tiboriga shunchalik ta'sir qiladiki, u keyingi barcha operatsiyalarni noto'g'ri amalga oshiradi.

Grafomotor ko'nikma harflarning yozma shakli va ularni o'zaro bog'lanishini ifodalash imkonini beradigan, ya'ni yozadigan qo'lning ma'lum pozitsiyalari va harakatlarini o'z ichiga oladi. Harflarni tez, chiroyli, tushunarli va aniq yozish imkonini faqatgina to'g'ri shakllangan grafik mahorat beradi.

Noto'g'ri shakllangan grafik ko'nikma yozuvda qator qiyinchiliklarga sabab bo'ladi: tempning sekinligi, noaniq, tushinarsiz yozuv, noto'g'ri grafik ko'nikmani nafaqat tuzatish qiyin, balki imkonsiz hamdir. Eshituv-ko'ruv-motor koordinatsiya - grafomotor ko'nikmalar shakllanish jarayonining muhim faoliyatidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'rish, eshitish va harakat analizatorlarining o'zaro aloqalarini o'rgangan olimlar (A. R. Luriya, E. V. Guryanov, M. M. Bezrukix, S. P. Yefimova, E. V. Novikova, N. V. Novotorseva, S. E. Gavrina va boshq.) grafomotor ko'nikmalarining quyidagi faoliyatlar shakllanishiga bog'liqligi haqida xulosaga kelganlar:

- ko'ruv va harakat nazorati (ko'ruv-motor koordinatsiyasi);
- fazoviy idrok (ko'ruv maydonining to'liqligi, kengligi, har tomonlamaligi; ko'ruv o'tkirligi, ko'z bilan chamalash);
- harakatlar koordinatsiyasi (yozadigan qo'l harakatlarini muvofiqlashtirish; harakatlar yo'nalishini mustaqil o'zgartirish ko'nikmalari);
- "qo'l mohirligi" (mayda motorikani rivojlantirish);
- fazoviy tasavvurlar ("tana tuzilishi" haqidagi bilimlar; grafemalar va ularning aniq joylashuvini ko'ra olish);
- predmet va uning tasvirini tahlil qila olish, chamalash jarayonlari;
- ritmni his qilish (ritmik tashkil etilgan elementlar qatorini ifodalay olish qobiliyati);
- ko'ruv diqqati: grafik xatoliklarni bartaraf etish uchun zarur bo'lgan diqqat ko'lamini taqsimlash (antisipasiyalar, perseveratsiyalar).

Shuni ta'kidlash lozimki, grafomotor ko'nikmalar harakat ko'nikmalari bilan umumiy xususiyatlarga ega bo'lsa-da, ular aynan bir xil tushuncha emas. Yozuv ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni, bir tomondan, harakat rivojlanishining qonuniyatlariga, ikkinchi tomondan esa nutqning intellektual faoliyatlariga bog'liq.

Yozuv ko'nikmalarining shakllanishi boladan ushbu malakalarni egallashga tayyor bo'lishni talab qiladi va har bir ko'nikma o'ziga xos yo'nalishda o'qitilishini taqozo etadi. Grafomotor ko'nikmalarining funksional asosiga harakatlarni ketma-ket tashkil qilish, ko'ruv xotirasi, ko'ruv-fazoviy muvofiqlashtirish va harakat malakalari kiradi.

Yozish jarayoni murakkab psixik faoliyat bo'lib, o'z ichiga nutqiy va nutqiy bo'lmagan ruhiy komponentlarni qamrab oladi: diqqat, xotira, ko'rish, eshitish, fazoviy idrok, mayda motorika va boshqalar. Bolaning sensomotor rivojlanishining asosi ko'z va qo'l, eshitish va ovoz o'rtasidagi koordinatsiyalarning muvofiqlashuvidan iboratdir (A. Valon) [3].

Ontogenezda nutq funksiyasining shakllanishi nutq tizimining barcha tomonlari (fonetik tomoni, lug'at boyligi va grammatik tuzilishi)ning ketma-ket va o'zaro bog'liq rivojlanishini belgilaydigan qonuniyatlarga muvofiq kechadi. Eshitish analizatorining funksiyasi bolada nutq-harakat analizatoriga qaraganda ancha oldin shakllanadi: bolaning nutqida tovushlar paydo bo'lishidan oldin u tovushlarni eshitib, ularni farqlashi kerak.

Bola hayotining birinchi oylarida tovushga artikulyatsiya apparati organlari harakatlariga to'sqinlik qiladigan ixtiyorsiz artikulyatsiya qo'shib keladi. Keyinchalik tovush va artikulyatsiya o'rtasidagi munosabat tubdan o'zgaradi: artikulyatsiya tovush ifodasiga mos keladigan ixtiyoriy harakatga aylanadi (N. X. Shvachkin) [4].

Bolaga atrofida nutq namuna bo'lib xizmat qiladi. Ammo nutq rivojlanishining ma'lum bir bosqichida bola ayrim tovushlarni talaffuz qilish imkoniyatiga ega bo'lmaydi va ularni muayyan vaqt davomida artikulyatsiya jihatidan yaqin bo'lgan tovushlardan biri bilan almashtirishga majbur bo'ladi.

Bunday o'rin bosuvchilar ko'pincha akustik jihatdan eshitiladigan namunadan katta farq qiladi. Bunday akustik nomuvofiqlik eshitiladigan tovushga mos keladigan yanada mukammal artikulyatsion holatni izlash uchun turtki bo'ladi. Bu jarayonda yetakchi rol eshitish idrokiga beriladi, ammo ayni paytda tovushning holati nutq-harakat analizatorining rivojlanish imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi (V. I. Belyukov) [5].

Nutqning fonetik tomoni shakllanganda eshitish analizatori funksional mustaqillikka ega bo'ladi. Nutq tovushlari ularni farqlash va ifodalashdagi qiyinchiliklar darajasiga ko'ra tenglashtiriladi. Nutq tovushlari nafaqat alohida holda mavjud bo'ladi, balki so'z, ibora, so'z birikmasi tarkibida, nutq oqimida ham mavjud bo'ladi. Yozma nutqni o'zlashtirish uchun nutqning barcha tomonlarining shakllanganlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Tovushlar talaffuzi, fonetik va leksik-grammatik rivojlanishdagi buzilishlar o'qish va yozishda namoyon bo'lishi mumkin.

P. F. Lesgaftning [6] ta'kidlashicha, har bir ongli ravishda amalga oshiriladigan ish makon va vaqtni jiddiy tushunishni hamda bu munosabatlarni kitobda emas, balki amalda bajarishni talab qiladi. Yozma nutqning

buzilishi muammosi uchun bu masala muhim ahamiyatga ega, chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, o'qish va yozishda grafik belgilar ketma-ketligi hamda tovush komplekslarining vaqtinchalik ketma-ketligini o'zaro o'zgartirish amalga oshiriladi.

Nutqni idrok etish va ifodalashning vaqtinchalik hamda fazoviy tomonlarini ajratib bo'lmaydi, chunki barcha narsa va hodisalar ma'lum bir vaqt va ma'lum bir makon chegarasida mavjud bo'ladi. Inson qo'li ko'p qirrali faoliyatga ega bo'lgan maxsus organ hisoblanadi. Bolaning qo'l harakatlari rivojlanishini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar nafaqat pedagoglar va psixologlarni, balki boshqa ilmiy soha mutaxassisleri – faylasuflar, tilshunolar, tarixchilar va boshqalarning ham e'tiborini tortadi.

Qo'l, xususan, barmoqlar insonning kundalik va mehnat faoliyatida muhim o'rin tutadi. Aynan ular predmetlarga tegadi va ular bilan bog'liq mayda, nozik harakatlarni amalga oshiradi. Bundan tashqari, qo'l sezgi organi ham hisoblanadi. Aynan taktil sezgi orqali inson predmetlarning shakli, hajmi, yuzasi, harorati va tuzilishi haqida ma'lumot oladi (R. Y. Abramovich, L. S. Gambaryan, A. V. Zaporozhes, M. Y. Kistyakovskaya, A. I. Korvat, A. V. Petrov, V. A. Frolov va boshqalar).

Ayrim nerv tuzilmalarining yetilishi natijasida bolalar harakatining rivojlanishi uchun irsiy moyillik nazariyasini tanqid qilgan birinchi olimlardan biri I. M. Sechenovdir. Uning ta'kidlashicha, insonning qo'l harakati irsiy jihatdan oldindan belgilanmagan, balki "... uning ta'lim va tarbiya jarayonida atrof-muhit bilan faol o'zaro ta'siri davomida vizual, taktil va mushak sezgilari o'rtasidagi assotsiativ aloqalar natijasida paydo bo'ladi"^[7].

Matningiz mazmuni o'zgartirilmagan holda ilmiy-uslubiy va imloviy jihatdan tahrir qilindi: writing{variant="document" id="62841"} Fanda qo'l harakatlarining rivojlanishini o'rganishga nisbatan mashhur yondashuv mavjud bo'lib, unga ko'ra bola hayotining birinchi yilidagi qo'l faoliyatining ayrim turlari ustunligining ramziy bosqichlari ajratib ko'rsatiladi:

- reflektorlik bosqichi (tug'ilishdan boshlab 2,5 oygacha);
- harakatlar oldi bosqichi (2,5 oydan 4,5 oygacha);
- ixtiyoriy harakatlar bosqichi (4 oydan 7-8 oygacha);
- funksional bosqich (8 oydan bir yoshgacha).

Ilmiy adabiyotlarda V. Lounfeld tomonidan grafomotor qobiliyatlarni rivojlantirish nazariyasi keltirilgan. 1947-yilda psixolog V. Lounfeld ikki yoshli bolalarda grafomotor ko'nikmalar rivojlanishining uch bosqichini tasvirlab bergan. Birinchi bosqich - "karakullar" bosqichi bo'lib, u 4 davrga bo'lingan. Tartibsiz harakatlar davri 18 oygacha davom etadi. Bolalarda chizish jarayoniga va uning natijalariga qiziqish bo'lmaydi. 18 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar biror narsani chizishda o'z harakatlarini tizimlashtirishga harakat qilmaydilar. Bu ikkinchi - "uzoq chizish" davridir.

Uchinchi chizish davri - "aylanma harakatlar" chizish davri bo'lib, 2 yoshdan 3 yoshgacha davom etadi va dumaloq shakllarning takrorlanishida namoyon bo'ladi. To'rtinchi davr 3 yoshdan 4 yoshgacha davom etib, bunda predmet va syujet tasvirlarini yaratishga urinishlar paydo bo'ladi. Bu davrda bola namunalardan foydalanishni boshlaydi, ammo ularni nazorat qilish hali yetarli darajada shakllanmagan bo'ladi. Ikkinchi bosqich - "birlamchi tizimlar" bosqichi. Bu bosqich 4 yoshda paydo bo'ladi va 7 yoshgacha davom etadi. Bu davrda bolalar namunalardan faol foydalanadilar. Ko'chirish qobiliyati rivojlantiriladi. Grafomotor qobiliyatlarni rivojlantirishning uchinchi bosqichi esa boshlang'ich maktab yoshiga to'g'ri keladi.

Mashhur metodistlar Y. L. Kolominskiy, A. N. Leontyev, A. R. Luriya, G. A. Uruntayeva, D. B. Elkonin^[1] va boshqalar ontogenezda grafomotor qobiliyatlarining rivojlanish xususiyatlarini hisobga olib, bu ko'nikmalar uzoq muddatli mashqlar jarayonida shakllantirilishini ta'kidlaydilar. Grafomotor qobiliyatlar insonning sensor qobiliyatlarini anglatadi. Ammo mehnat va sport faoliyatiga kiradigan ko'pgina sensor qobiliyatlardan farqli o'laroq, grafomotor ko'nikmalar vizual va ta'lim faoliyati bilan bog'liq bo'lib, yozish jarayoniga ham xizmat qiladi. Aynan shu holat ularning rivojlanishidagi o'ziga xoslik va murakkablikni belgilaydi. Ular alohida rivojlanmaydi, balki o'qish, imlo va yozma nutq bilan birgalikda rivojlanadi.

Grafomotor qobiliyatlarni rivojlantirish jarayoni juda murakkab bo'lib, inson aqliy faoliyatining turli sohalarini qamrab oladi. Masalan, diktovka asosida yozish va yoddan yozish miyaning turli anatomik hamda fiziologik tuzilmalari bilan bog'liq. Miya chap yarim sharining chakka qismi yozish jarayonida eshitish tahlili bilan bog'liq. Ularning jarohatlanishi, eng avvalo, eshituv orqali amalga oshiriladigan yozish jarayonining buzilishiga olib keladi. Kinetik sezgilarni tahlil qiluvchi chap yarim sharining orqa markaziy hududlari ham yozish jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, ular nutqning artikulyatsion tizimlari orqali harakatlarni nazorat qiladi.

Miyaning ensa qismi yozuvning vizual tashkil etilishi bilan bog'liq. Harflarning tashqi takrorlanishi, ularning almashinishi va ketma-ketligiga rioya qilinishini korteksning harakat maydoni nazorat qiladi hamda so'zning motor tasvirini ifodalashga xizmat qiladi. Chap chakka qismi - nutqning motor markazi - yozishda mazmuni saqlash bilan bog'liq. Ushbu hududlarning jarohatlanishi yozishni to'laqonli amalga oshira olmaslikka olib

keladi. Shunday qilib, grafomotor ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni bosh miya yarim sharining barcha qismlari, ayniqsa, peshona qismlari bilan chambarchas bog'liq.

Grafomotor ko'nikmalarni egallash uchun barmoq va qo'l harakatlarini rivojlantirish muhimdir. Ushbu harakatlar maktabgacha yosh davrida asta-sekin rivojlanadi. Agar bolada kub, koptok va boshqa narsalarni ushlab taxminan 15 oyligida shakllangan bo'lsa, qalam yoki qoshiqni ushlab yanada murakkab muvofiqlashtirishni talab qiladi.

T. S. Komarova yozadi: "Bolaning qo'l harakati 3 yoshga kelib allaqachon sezilarli darajada rivojlangan bo'lsa-da, bolalar odatda qalam va mo'yqalam bilan harakatlarni amalga oshirishni hali ham to'liq o'zlashtira olmaydilar"^[8]. Agar bu ko'nikmalar amalga olinmasa, bolalar hatto 6 yoshida ham ularni o'zlashtira olmaydilar: ular qalamni barcha barmoqlari bilan qattiq siqib ushlab turadilar. Barmoqlar va qo'llarning rivojlanishiga to'g'ri tashkil etilgan chizish, modellashtirish hamda qurish-yasash faoliyatlari orqali erishiladi, bu esa keyinchalik yozish ko'nikmalarini egallashga yordam beradi. Tahrir davomida imlo, punktuatsiya, terminlarning yozilishi va ilmiy uslub me'yorlari yaxshilandi, matnning mazmuni va ilmiy mohiyati saqlab qolindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

4-7 yoshli bolalarda barmoqlar harakatini o'rgangan olim Y. N. Sokolova bu yoshdagi bolalar bosh va ko'rsatkich barmoqlarini oson bukishi va ochishini, ammo bu barmoqlarni birgalikda harakatlantirishlari qiyin ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu barmoqlarning aylanma harakatlari ko'pincha (hatto 6-7 yoshli bolalarda ham) lablar va til harakatlari bilan birga kechadi.

Bu holat bosh miyada harakatlarni tashkil etish jarayoni hali yetarlicha differensiallashmaganligini ko'rsatadi. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda barmoq harakatlarining rivojlanishi, hatto doimiy mashqlar amalga oshirilganda ham, kechikishi mumkin. Agar bolada maktabga borgunga qadar barmoqlar harakatining rivojlanishi tugallanmagan bo'lsa, bu keyingi faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatadi"^[9].

4-5 yoshli bolalarda to'g'ri chiziq va oval chizish barmoqlarning sezilarli titrashi bilan birga kechadi, natijada to'g'ri chiziqlar egri bo'lib chiqadi, oval esa zigzagga aylanadi va har doim ham yopiq bo'lmaydi, ya'ni tugallanmagan holda qoladi. 6 yoshga kelib harflar va ularning elementlarini yozishda qo'l harakatlari yanada ishonchli bo'ladi, ammo ko'plab bolalarda yozishda to'g'ri chiziqqa o'tish paytida titroq holatlari hali ham kuza-tilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshda (taxminan 3 yoshgacha) bolalar qalam yoki mo'yqalam olib, qog'ozga to'g'ri chiziqlar yoki yopiq shakllar chizadilar, bunda ular ko'rish qobiliyatini qo'llariga yo'naltirishni nazorat qilmaydilar. Keyinchalik vizual nazorat amalga oshiriladi - bola biror narsani chizadi yoki bosma harflarni yozadi. Modellashtirish, ko'rish-yasash, chizish va boshqa mashqlar qo'l, barmoqlar hamda ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi.

"Bu mashqlar qo'lning mayda mushaklarini rivojlantiradi, ularni shaklni ko'rishga va uni chizishga o'rgatadi, natijada grafomotor qobiliyatlarini o'zlashtirishga yordam beradi".

Bola maktabga kelguniga qadar uning grafomotor qobiliyatlari qisman rivojlangan bo'ladi. Bolalar harfni o'zlashtirishga tayyor bo'ladilar. Ammo maktabda o'qishning dastlabki bosqichlarida bolalar juda katta kuchni noto'g'ri sarflaydilar, bu esa keraksiz harakatlarning amalga oshirilishi bilan ajralib turadi.

Bola qo'lida mo'yqalam yoki qalamni qattiq siqib ushlaydi va ko'rsatkich barmog'i bilan yozayotganda qalamni bosadi. Yuz va butun tananing mushaklari taranglashadi. Me'yorda rivojlanayotgan bolalarda boshlang'ich sinfda yozish tezligi maktabgacha yoshdagiga qaraganda ancha yuqori bo'lsa-da, yozish jarayonida qo'l harakati dastlab juda sekin amalga oshiriladi.

T. S. Komarovaning tadqiqotlarida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra (qalam bilan shtrixlashda)^[8] va Y. N. Sokolovaning tadqiqotlariga ko'ra (harflar elementlarini va alohida harflarni sharikli ruchka bilan yozishda)^[9], 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda, hatto bir necha oy davomida mashq qilingan taqdirda ham, harakat tezligining oshishi kuzatilmaydi. Keyingi yosh davrida yozish mashqlari yozish tezligini oshirishga ta'sir qiladi, ammo uning o'sishi 6-7 yoshli bolalarga qaraganda 7-8 yoshli bolalarda ko'proq seziladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, ontogeneza grafomotor ko'nikmalarning rivojlanishi umumlashtirilgan harakatlardan murakkab motor harakatlargacha asta-sekin amalga oshadi. Ushbu ko'nikmalarni egallash uchun barmoq va qo'l harakatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Bunga modellashtirish, chizish, qurish-yasash, shuningdek, grafik mashqlar yordam beradi. Grafomotor qobiliyatlarini rivojlantirish bolalar tomonidan yozma nutqni muvaffaqiyatli o'zlashtirishni ta'minlaydi. Bu esa ularning maktabda muvaffaqiyatli bilim olishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аюпова, М. Ю. Логопедия / М. Ю. Аюпова. - Ташкент : Изд-во Национального общества философов Узбекистана, 2017.
2. Ахмедова, З. М. Логопедик ўйин / З. М. Ахмедова, М. Ю. Аюпова, М. П. Хамидова. - Ташкент : Файласуфлар, 2013. - 93 с.
3. Волкова, Л. С. Логопедия : учебник / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова ; под ред. Л. С. Волковой. - Москва : Владос, 2006. - 703 с.
4. Швачкин, Н. Х. Развитие фонематического восприятия речи в раннем возрасте / Н. Х. Швачкин // Возрастная психоллингвистика : хрестоматия / сост. К. Ф. Седов. - Москва, 2004. - С. 41-51.
5. Безруких, М. М. Обучение первоначальному письму / М. М. Безруких. - Москва : Просвещение, 2002.
6. Логопедия : учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. - Москва : ВЛАДОС, 2008.
7. Лурия, А. Р. Письмо и речь: нейрофизиологическое исследование / А. Р. Лурия. - Москва : Академия, 2002. - 346 с.
8. Комарова, Т. С. Формирование графических навыков у дошкольников с ЗПР / Т. С. Комарова. - Москва, 2010. - 490 с.
9. Российский, Е. Н. Методика формирования самостоятельной письменной речи у детей / Е. Н. Российский. - Москва : Айрис-Пресс, 2004. - 240 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.